

NEOLIBERALISMO, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E POSITIVIDADE TÓXICA NA EDUCAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.19262552

Jociene Araujo Lima

Doutoranda em Educação e Ensino pelo Programa de Pós-Graduação Intercampi em Educação e Ensino (PPGEEN); Bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). e-mail: jociene.araujo@uece.br.

Maria de Fatima Oliveira Santos

Graduada em Educação Física na Universidade Regional do Cariri (URCA). Pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (GPEEL), Especialista em Educação Física Escolar pela FACUMINAS e Mestre no Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino (MAIE). E-mail: mariaoli9627@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as relações entre o neoliberalismo, a precarização do trabalho e a positividade tóxica na educação, sob a luz do pensamento do filósofo sul-coreano Byung-Chul-Han. Assim, pretende-se discutir como a cultura do "sim", que valoriza a positividade acima de tudo, tem gerado uma pressão constante sobre os trabalhadores da educação, levando à exaustão emocional e à supressão de emoções negativas. Essa pesquisa é de cunho exploratório e de natureza bibliográfica e se pauta nos estudos de Han (2017), Dardot e Laval (2016), Bourdieu (1998), Foucault (1987), dentre outros autores. A pesquisa também tem como base o pensamento de Han (2017), que busca compreender as consequências psicológicas e sociais do neoliberalismo na educação e refletir sobre a importância da valorização da saúde mental dos trabalhadores da educação e investir em políticas públicas que garantam condições adequadas de trabalho e valorização profissional. Por fim, concluímos, que a teoria da positividade tem gerado um sentimento de "autoculpabilização", e de forte individualismo nos profissionais de educação o que deflagrando novos quadros de doenças relacionadas com o trabalho, como o workaholismo, burnout, depressão, ansiedade e ect. neste contexto neoliberal, é importante que sejam acomodadas políticas públicas que visem a valorização dos profissionais da educação e a garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. É fundamental que o Estado assuma o papel de garantidor do

direito à educação e investa em políticas que possam garantir condições de trabalho e formação para os profissionais da educação.

Palavras-chave: Neoliberalismo. Produtividade. Positividade. Profissão Docente.

ABSTRACT

This work has the general objective of analyzing the relationships between neoliberalism, the precariousness of work and toxic positivity in education, in the light of the thoughts of the South Korean philosopher Byung-Chul-Han. Thus, we intend to discuss how the "yes" culture, which values positivity above all else, has generated constant pressure on education workers, leading to emotional exhaustion and the suppression of negative emotions. This research is exploratory and bibliographic in nature and is based on studies by Han (2017), Dardot and Laval (2016), Bourdieu (1998), Foucault (1987), among other authors. The research is also based on the thinking of Han (2017), who seeks to understand the psychological and social consequences of neoliberalism in education and reflect on the importance of valuing the mental health of education workers and investing in public policies that guarantee adequate conditions of work and professional development. Finally, we conclude that the theory of positivity has generated a feeling of "self-blame" and strong individualism in education professionals, which has triggered new conditions of work-related illnesses, such as workaholism, burnout, depression, anxiety, etc. In this neoliberal context, it is important that public policies be accommodated that aim to value education professionals and guarantee free, quality public education for all. It is essential that the State assumes the role of guarantor of the right to education and invests in policies that can guarantee working and training conditions for education professionals.

Keywords: Neoliberalism; Productivity; Positivity; Teaching Profession.

INTRODUÇÃO

Conforme aponta os estudos acerca do mundo do trabalho no contexto de crise estrutural (Alves, 2011; Dal Rosso, 2017), podemos afirmar que o contexto neoliberal tem promovido diversas transformações significativas na organização do trabalho para responder à crise econômica dos anos 1970 – que afetou os trabalhadores de forma geral-, tanto os estão inseridos no mundo do trabalho, quanto os que não estão inseridos no mundo do trabalho, e trabalham na informalidade.

Para Han (2017) estamos vivendo nos últimos anos, sobre este contexto neoliberal e capitalista uma nova forma de dinâmica social. Antunes (2009) chama atenção para as mudanças no mundo do trabalho, da qual, agora o sujeito possui sobre o discurso do capital o privilégio de servir a essa política neoliberal reprodutivista, para o autor essa servidão se baseia na sociedade produtiva. Nos últimos anos a produtividade vem sendo a principal característica de trabalhadores

bem sucedido nos discursos do capital, adaptando o trabalhador a uma ideologia, da qual, ele vem sendo escravo e senhor dele mesmo, o próprio trabalhador tem se cobrado muito mais por produtividade diante do contexto de rotatividade que o capital tem imposto.

Para Dardot e Laval (2016, p. 350), esse alto desempenho individual é no contexto neoliberal uma estratégia criada pelo capitalismo para construir um trabalhador alienado, que acredita que a auto produtividade trabalhista será “instrumento ótimo de seu próprio sucesso social e profissional”. Assim, enquanto os sujeitos concorrem entre si, e se esforçam o máximo para serem o mais produtivo e otimista possível, o capitalismo não apenas se mantém como expandir seu poderio pelo esforço advindo do desempenho e produtividade que cada indivíduo, multiplicando as situações de sofrimento para aqueles que não consegue alcançar o sucesso na vida profissional, mesmo desempenhando alto desempenho.

Além da pressão gerada pelo próprio indivíduo nessa sociedade da produtividade, algumas profissões têm exigido ainda mais produtividade desse trabalhador, como é o caso da profissão docente. Sguissardi e Silva Júnior (2009), identificam que há um processo de intensificação e precarização do trabalho docente, que associado à ideologia do “produtivismo”, no âmbito do ensino superior temos o “produtivismo acadêmico”, que existe no professor esteja sempre nos padrão de produção acadêmica exigido pela CAPES, já na esfera no ensino fundamental temos o produtivismo das avaliações externas que colocam metas a serem cumpridas. Este contexto tem gerado consequência gravíssima para estes trabalhadores, gerando a intensificação da jornada de trabalho, causando doença física e mental, invadindo a esfera pessoal e familiar, e algumas vezes traduzindo-se em frustração e adoecimento.

De forma semelhante, Costa Júnior e Bittar (2012, p. 276) observam que “existe um fenômeno de intensificação e precarização do trabalho docente que se revela num aumento brutal da carga de trabalho que, entre outras coisas, desqualificam sua produção, ao restringir o tempo necessário e a autonomia para a criação e a produção.”

Baseado nessa discussão, este trabalho tem como objetivo geral analisar as relações entre o neoliberalismo, a precarização do trabalho e a positividade tóxica na educação, sob a luz do pensamento do filósofo sul-coreano Byung-Chul-Han. Essa pesquisa se justifica na medida que se pretende discutir como a cultura do “sim”, tão

presente na nossa sociedade, que valoriza a positividade acima de tudo, tem gerado uma pressão constante sobre os trabalhadores em geral, principalmente nos trabalhadores da educação, levando à exaustão emocional e à supressão de emoções negativas, provocando inúmeras consequências no trabalhador, desde de adoecimento físicos e mentais.

Essa pesquisa é de cunho exploratório e de natureza bibliográfica e se pauta nos estudos de Dardot e Laval (2016), Bourdieu (1998), Foucault (1987), dentre outros autores. A pesquisa também tem como base o pensamento de Byung-Chul-Han, que busca compreender as consequências psicológicas e sociais do neoliberalismo na educação e refletir sobre a importância de se valorizar a saúde mental dos trabalhadores da educação e investir em políticas públicas que garantam condições adequadas de trabalho e valorização profissional.

Essa pesquisa é de cunho exploratório e de natureza bibliográfica e se pauta nos estudos de Han (2017), Dardot e Laval (2016), Bourdieu (1998), Foucault (1987), dentre outros autores. Serão selecionados textos de Byung-Chul-Han e de outros autores que abordam as temáticas do neoliberalismo, precarização do trabalho e positividade tóxica na educação. A escolha pela pesquisa bibliográfica se deu por acreditar que ela pode fornecer uma base teórica do que já foi pesquisado e compreendido sobre a reflexão proposta.

A pesquisa bibliográfica é um método de pesquisa que informa ao pesquisador sobre o assunto em várias perspectivas das quais já foram estudadas, e que podem ser estudadas. Para Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica tem o poder de inserir o pesquisador no contato direto com toda a produção escrita sobre a temática pesquisada. Para esses autores, “Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54).

Para Pizzani et al. (2012, p. 54), a pesquisa bibliográfica pode ser analisada como “[...] a revisão de literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico” e o levantamento bibliográfico pode ser realizado “[...] em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes”. É diante destes fatos que destacamos a importância de estudarmos, na literatura, o que se sabe sobre a teoria da positividade e quanto isso afeta negativamente a profissão docente.

Foram utilizadas fontes como livros, artigos científicos, teses e dissertações disponíveis em bibliotecas e em bases de dados online. A partir da análise dos textos selecionados, serão desenvolvidos tópicos que abordam a relação entre o pensamento de Byung-Chul-Han e as temáticas propostas, com o objetivo de refletir sobre as consequências do neoliberalismo na educação e sobre as possibilidades de valorização dos trabalhadores da educação e de construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O texto se apresenta dividido em três tópicos. No primeiro tópico foi feita uma análise da influência do neoliberalismo na cultura do trabalho contemporâneo, da qual buscaremos verificar como o atual contexto neoliberal que vivemos, tem imposto nos trabalhadores a lógica da maximização do desempenho e produtividade como algo positivo e essencial na empregabilidade. No segundo tópico foi realizado a luz do pensamento do filósofo sul-coreano Byung-Chul-Han a cultura do "sim" e a positividade tóxica, analisando as constantes pressões que neoliberalismo prega para manter o trabalhador sempre motivado e feliz para a trabalho, principalmente com relação ao profissional da educação. E por último, foi feita uma análise documental da precarização do trabalho na educação, apontando a redução do papel do Estado com principal fator da privatização do ensino e da falta de investimentos na valorização dos profissionais da educação.

A CULTURA DO "SIM" E A POSITIVIDADE TÓXICA: A PRESSÃO CONSTANTE PARA ESTAR SEMPRE MOTIVADO E FELIZ PARA A TRABALHO NA EDUCAÇÃO

O pensamento do filósofo sul-coreano Byung-Chul-Han é uma importante referência para se compreender as relações entre o neoliberalismo, a precarização do trabalho e a positividade tóxica na educação. Han (2017) tem se dedicado a analisar as consequências psicológicas e sociais do neoliberalismo, evidenciando a sua lógica de maximização do desempenho e produtividade, que impõe uma pressão constante aos trabalhadores.

Segundo Han (2017), o neoliberalismo tem gerado uma cultura do "sim" em que a positividade é valorizada acima de tudo, estando enraizado nos sujeitos que, mesmo que a situação trabalhista não seja a mais adequada, todo trabalhador deve trabalhar sem reclamar, o ato de aceitar o trabalho com alegria fará ele crescer na carreira (Petersen, 2021 Apud Marino, 2021) este tipo de atitude ou pensamento ignora as

angústias e os limites dos trabalhadores. Essa cultura gera uma pressão constante para que os trabalhadores estejam sempre felizes e motivados, o que pode levar à exaustão emocional e à supressão de emoções negativas, o que pode ser prejudicial à saúde mental.

Nesse sentido, para Han (2017), a cultura do sim é a cultura da positividade, em que as pessoas estão sempre dizendo "sim" para tudo, sem questionar, sem dizer "não". Essa cultura valoriza a produtividade, o desempenho e a felicidade a todo custo, criando uma pressão constante para que as pessoas sejam sempre positivas, otimistas e produtivas. Essa cultura do sim é um dos sintomas do neoliberalismo, que valoriza a autoexploração e a autopressão, transformando as pessoas em "empresários de si mesmos".

Para Han (2017), a cultura do "sim" é um fenômeno que ocorre na sociedade contemporânea, em que o indivíduo se torna seu próprio opressor, estabelecendo uma pressão interna por desempenho constante. Nessa cultura, a negatividade é reprimida e a positividade é valorizada, criando uma sociedade que valoriza a produtividade, o desempenho e a felicidade a todo custo, criando uma pressão constante para que as pessoas sejam sempre positivas, otimistas e produtivas. A cultura do "sim" incentiva a conformidade, a submissão e a aceitação passiva das condições impostas pelo sistema, sem questionar ou resistir.

Essa cultura, assim como aponta Han (2017) é característica do neoliberalismo e pode levar a uma pressão constante sobre os indivíduos para se adequar às demandas do mercado, tornando-os cada vez mais preocupados em agradar aos outros e em obter reconhecimento social. Com isso, as pessoas podem acabar se esgotando emocional e fisicamente, perdendo a capacidade crítica e criativa e se tornando "empresários de si mesmos", ou seja, indivíduos que se veem como uma marca e que buscam vender sua imagem e suas habilidades no mercado de trabalho.

Foucault (1987) em seus estudos no destacava que com a ascensão do capitalismo houve uma mudança na forma da sociedade se comportar, a sociedade da transição do poder monárquico era conhecida como uma sociedade disciplinar, as instituições sociais exercem extrema vigilância, controle e punição sobre os indivíduos, sendo ela considerada uma sociedade da negatividade, naturalizada como a ideia de não ter direitos. No capitalismo a sociedade não é mais disciplinar, ela pode ser considerada uma sociedade do desempenho, por ela buscar novas formas de

ascensão social. Os sujeitos do desempenho e produção, ele são mais rápido e produtivo e possui o desejo de maximizar a produção (Han, 2017).

Para Foucault (1987), a positividade e docilidade dos corpos passou a ser um estado de sociedade hegemônica durante o período da Segunda Guerra, marcado pela ideia que os soldados de guerra deveriam ser fabricados, moldados para agir conforme os interesses do senhorio. Definiu-se neste período o corpo e a mente como objeto e alvo do poder, que se é possível manipular, treinar e que conseqüentemente vai obedecer e ser hábil e positivo (Mateus, 2021).

Na educação, essa cultura do "sim" tem se traduzido em uma pressão por resultados e produtividade, que muitas vezes se sobrepõe à qualidade da educação. Os trabalhadores da educação são incentivados a estar sempre motivados e engajados, independentemente das condições precárias de trabalho e das dificuldades que enfrentam diariamente. O professor na sociedade do desempenho não é submisso apenas ao sistema, mas também a si mesmo, lhe dando uma perspectiva de libertação que é ilusória e coercitiva, pois o professor resultado deste sujeito do desempenho é ao mesmo tempo o explorador e o explorado. Podemos relacionar este fenômeno a globalização que a partir dos anos 2000, vem influenciando a competição entre sujeito, com fortaleceu a flexibilização organizacional (Fiates, 2001 Citado Por Sanosonowicz Cândido, 2019; Deluiz, 2004).

Além disso, a lógica neoliberal também tem contribuído para a precarização do trabalho na educação, com a redução do papel do Estado na economia e a privatização do ensino. A falta de investimentos na formação continuada, na infraestrutura das escolas e na valorização dos profissionais da educação também tem contribuído para a precarização do trabalho na área.

Nesse sentido, as reflexões de Han (2017) apontam para a importância de se repensar a cultura do "sim" e valorizar a importância do bem-estar e da saúde mental dos trabalhadores. É preciso compreender que a positividade tóxica pode ser prejudicial e que é preciso valorizar a expressão e a compreensão das emoções negativas. Além disso, é preciso implementar políticas públicas que garantam condições adequadas de trabalho para os profissionais da educação e valorizem o seu papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

No contexto educacional, pode ser visualizada essa positividade tóxica na pressão por resultados, que valoriza excessivamente a produtividade e o desempenho dos trabalhadores, criando uma expectativa de que eles devem estar sempre

motivados, engajados e felizes com seu trabalho. Esse discurso pode ser prejudicial à saúde mental dos trabalhadores, pois cria uma pressão por estar sempre feliz e motivado, o que pode levar à exaustão emocional e ao adoecimento mental.

Nesse sentido, com base em Han (2017), a cultura do "sim" e a positividade tóxica são fenômenos culturais que vêm ganhando força nas últimas décadas, principalmente no mundo do trabalho. Segundo Han (2017), essa cultura se caracteriza pela pressão constante para estar sempre motivado e feliz, para ser positivo e otimista em todas as situações. Na educação isso pode ter impactos particularmente perigosos, pois os professores muitas vezes sentem uma pressão ainda maior para serem positivos e motivados o tempo todo, quando a sua realidade trabalhista e social não colabora para isso. Dessa forma, este fenômeno pode levar a uma cultura de silêncio e medo, em que os professores têm medo de expressar suas preocupações e problemas, com medo de serem rotulados como negativos ou desmotivados.

O filósofo Byung-Chul Han (2017) argumenta que essa cultura do "sim" e da positividade tóxica tem suas raízes na sociedade neoliberal e na sua ênfase no individualismo e na competição. Segundo ele, a cultura neoliberal exige que todos sejam empreendedores de si mesmos, constantemente trabalhando para se tornarem mais produtivos e bem-sucedidos. Isso leva a uma cultura de auto exploração e auto opressão, em que as pessoas se culpam por suas falhas e fracassos e sentem a necessidade de estar sempre trabalhando em si mesmas. Para Oliveira, Moita e Aquino (2016) a "autoculpabilização", o forte individualismo; o isolamento social e perda de vínculos, inclusive deflagrando novos quadros de doenças relacionadas com o trabalho, como o workaholismo e o burnout" (p.216), tudo isso são efeitos que podemos perceber sobre os trabalhadores derivado dessa pressão por ser bem sucedido no mundo empreendedor. Han (2017, p. 71), ainda acrescenta o cansaço como ponto central, enfatizando que "O cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando".

Segundo Han (2017), vivemos em uma sociedade em que a pressão para o desempenho constante e o culto à produtividade têm levado a um esgotamento generalizado das pessoas. Nessa sociedade, o indivíduo é visto como responsável por seu próprio sucesso ou fracasso, e a competição constante para ser melhor do que os outros cria uma atmosfera de isolamento e solidão.

É importante notar que os sujeitos da sociedade do cansaço não são apenas trabalhadores (ras) da educação, mas também incluem pessoas em todos os setores da sociedade. Qualquer um que sinta a pressão constante para produzir mais e ser mais eficiente pode ser considerado um "sujeito" dessa sociedade.

A cultura do "sim" e a positividade tóxica na educação é um tema complexo sem muitos referenciais, mas de forma ampla podemos incluir a filosofia de Byung-Chul Han e outros autores que podem enriquecer essa discussão tais como Barbara Ehrenreich, Oliver Burkeman, Alfie Kohn, Brene Brown, que pode mostrar como esse fenômeno afeta a sociedade e conseqüentemente aos trabalhadores da educação.

Barbara Ehrenreich (2010), em seu livro "Sorria ou morra: como a positividade tóxica se tornou obrigatória e prejudica a América", argumenta que a cultura da positividade é uma forma de controle social, na qual as pessoas são obrigadas a suprimir suas emoções negativas e se concentrar apenas no positivo. Essa cultura da positividade, segundo ela, pode levar a uma negação da realidade e dificultar a resolução de problemas.

No caso, Ehrenreich (2010) mostra como a cultura da positividade é uma forma de autoengano, que nos impede de ver a realidade como ela é. E a positividade tóxica nos leva a ignorar nossos problemas e dificuldades, em vez de lidar com eles de forma construtiva. Na educação, isso pode se manifestar na pressão constante para os professores estarem sempre motivados e felizes, independentemente das dificuldades que enfrentam.

Oliver Burkeman, em seu livro "*The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking*", argumenta que a cultura da positividade tóxica nos faz sentir pior, não melhor. Ele afirma que a pressão constante para sermos felizes e motivados o tempo todo nos faz sentir culpados quando estamos tristes ou desmotivados. Na educação, isso pode levar a uma cultura de silêncio, em que os professores têm medo de expressar suas preocupações e dificuldades.

De acordo com HAN (2017, p. 15), a pressão constante entre a conformidade com a positividade e as crenças individuais no mundo do trabalho moderno cria ambições que dividem a força dos trabalhadores. Além disso, a subjetividade neoliberal produz gerações de indivíduos com síndrome e sem perspectivas, resultando em uma epidemia de depressão como sintoma social. Aqueles que não conseguem se adaptar às mudanças neoliberais se sentem deslocados e fora do ritmo

social (Kehl, 2009, p. 171). O depressivo é aquele que resiste com sua lentidão e angústia em um tempo estagnado que parece não passar.

Brene Brown, em seu livro "*The Gifts of Imperfection*", argumenta que a cultura da positividade tóxica nos impede de sermos autênticos e vulneráveis. Ela afirma que a vulnerabilidade é uma força positiva em nossas vidas, que nos permite nos conectarmos com os outros e sermos mais resilientes.

Alfie Kohn (2006), em seu livro "Não há tempo para brincar na escola: a obsessão com as notas e o fracasso do amor pelo aprendizado", critica a ênfase excessiva na produtividade e no sucesso acadêmico na educação. Ele argumenta que a cultura da competitividade na educação pode levar a uma pressão excessiva nos alunos e professores.

Nesse marco, a cobrança exacerbada dos professores por resultados é um tema que deve ser colocado em discussão na área da educação, e alguns autores já abordaram essa questão. A seguir, apresentamos algumas referências importantes que tratam desse assunto.

No livro "A Política do Excel e a Educação Brasileira" (2018), o pesquisador Simon Schwartzman discute como a cultura da avaliação e a cobrança por resultados têm impactado a educação no Brasil. Segundo ele, a pressão por resultados tem levado a uma "cultura do medo" entre os professores, que se sentem ameaçados por possíveis punições caso seus alunos não atinjam as metas estabelecidas.

Em seu artigo "A Responsabilização dos Professores por Resultados de Aprendizagem" (2017), a pesquisadora Viviane de Oliveira Silva discute como a cobrança por resultados pode levar a uma visão simplista do processo educacional, em que o professor é responsabilizado pelos resultados de aprendizagem dos alunos, sem levar em conta outros fatores que influenciam o processo educativo.

No livro "Ensino: As Abordagens do Processo" (2016), os autores António Nóvoa e Pedro Ferreira argumentam que a cobrança por resultados tem levado a uma visão utilitarista da educação, em que o objetivo principal é a produção de conhecimento que possa ser aplicado imediatamente na resolução de problemas práticos. Segundo eles, essa visão ignora a importância da formação cidadã e do desenvolvimento humano integral.

Em seu artigo "*The Tragicomedy of Teaching: An Autoethnographic Account of Life in the Classroom*" (2014), o professor Robert Nash relata suas experiências como professor em uma universidade americana e discute como a pressão por resultados

pode levar a uma cultura de competição e isolamento entre os professores, que se veem como concorrentes na busca por melhores avaliações e promoções.

Essas referências mostram como a cobrança exacerbada dos professores por resultados pode ter impactos negativos na educação, na saúde mental dos professores e no próprio processo de ensino-aprendizagem. É importante que as avaliações e metas sejam contextualizadas e levem em conta os diversos fatores que influenciam.

Ao pensarmos em conjunto as ideias desses autores com as de Byung-Chul Han, podemos entender a positividade tóxica como um sintoma da cultura neoliberal, que valoriza a produtividade e a competição acima de tudo. A cultura da positividade tóxica nos faz sentir como se nunca estivéssemos fazendo o suficiente, o que pode levar a uma cultura de autoexploração e auto opressão. Na educação, isso pode ser particularmente perigoso, pois os professores são frequentemente submetidos a altas expectativas de produtividade e desempenho.

A resistência contra a submissão ideológica às "leis" do neoliberalismo é praticamente inevitável, visto que o projeto neoliberal propõe a substituição da consciência plural pelo pensamento singular em relação à cidadania. Esse pensamento singular nos ensina que, para ser incluído e pertencer, é necessário excluir outro para tomar seu lugar. Assim como aponta Han (2017), a sociedade neoliberal é caracterizada como um campo de batalha, onde o outro é visto como um concorrente e um adversário a ser superado, e onde a subjetividade empresarial é vista como a marca do "empresário de si mesmo". Em certos momentos, o self e os outros se tornam uma limitação para qualquer possibilidade de progresso em termos de solidariedade social. Portanto, o neoliberalismo é um sistema que prega a competição generalizada nas relações humanas, em que aquele que mais exige do empregado é ele mesmo. Isso gera um desejo particular e uma exigência interna por desempenho, transformando o trabalhador em um "escravo de si mesmo".

Isso ocorre porque, segundo Antunes (2018), o modelo neoliberal defende que o crescimento econômico e o desenvolvimento social estão intrinsecamente ligados a novas formas de estimular a competitividade do mercado financeiro. Para isso, é necessário que o Estado flexibilize sua vigilância em relação aos princípios e garantias que buscam determinar equilíbrio no campo do trabalho. Dessa forma, emerge uma nova classe social mundial, o "precariado", que se caracteriza pela precarização das condições de trabalho e pela falta de estabilidade no emprego. Essa nova classe

social é a consequência das práticas e políticas de flexibilização e da nova era do desempenho que reforçam a modulação de todos os aspectos da vida pela lógica do mercado.

4. PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA EDUCAÇÃO: A REDUÇÃO DO PAPEL DO ESTADO, A PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO E A FALTA DE INVESTIMENTOS NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A precarização do trabalho na educação tem sido um tema recorrente nas discussões sobre políticas públicas e educação. A redução do papel do Estado, a privatização do ensino e a falta de investimentos na valorização dos profissionais da educação são fatores que ocorreram para o agravamento da precarização do trabalho no setor.

De acordo com Dardot e Laval (2016), a precarização do trabalho é uma das características do neoliberalismo, que defende a diminuição da intervenção do Estado na economia e a privatização dos serviços públicos. Nesse contexto, a educação se torna um negócio, em que a qualidade do ensino e a valorização dos profissionais são colocadas em segundo plano em detrimento do lucro.

De acordo com Lopes e Macedo (2019), a precarização do trabalho na educação é resultado da adoção de políticas neoliberais, que priorizam a redução de custos e a maximização dos lucros, em detrimento da qualidade do ensino e das condições de trabalho dos professores. Essas políticas levaram à precarização dos contratos de trabalho, à desvalorização do magistério e à intensificação do trabalho docente.

Segundo Silva (2018), a precarização do trabalho na educação está associada também à crescente privatização do ensino, que tem como objetivo reduzir os gastos públicos e aumentar os lucros das empresas que participam nesse mercado. Essa privatização tem levado à criação de escolas precárias, com condições de trabalho e de ensino casados, além de bônus e benefícios abaixo dos tributos pelo setor público.

Além disso, a falta de investimentos na formação e na valorização dos profissionais da educação tem contribuído para a precarização do trabalho na área, como aponta Souza e Santos (2020). A ausência de políticas de formação continuada e de planos de carreira para os professores tem levado a um quadro de desmotivação

e desvalorização desses profissionais, o que afeta diretamente a qualidade do ensino oferecido.

Diante desse cenário, torna-se urgente a adoção de políticas que promovam a valorização dos profissionais da educação, a garantia de condições adequadas de trabalho e de ensino, bem como a oferta de um ensino de qualidade para todos. Somente assim será possível superar a precarização do trabalho na educação e garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade para toda a sociedade.

A privatização da educação e a redução do papel do Estado na oferta de serviços educacionais são temas discutidos por autores como Ball (2012) e Bourdieu (1998). Para esses autores, a privatização da educação leva à exclusão social, já que o acesso à educação de qualidade se torna restrito a uma elite, enquanto a maioria da população é privada desse direito fundamental.

Além disso, a falta de investimentos na valorização dos profissionais da educação é uma realidade em muitos países. Segundo Nóvoa (1995), a desvalorização dos professores é uma das principais causas da precarização do trabalho na educação. A falta de condições de trabalho cumpridas, a sobrecarga de trabalho e a baixa admissão são fatores que originaram para o desânimo e a desmotivação dos profissionais da educação.

A redução do papel do Estado, a privatização do ensino e a falta de investimentos na valorização dos profissionais da educação são alguns dos fatores que criaram para esse processo. A falta de condições de trabalho cumpridas, a sobrecarga de tarefas e a baixa remuneração são alguns dos direitos dessa precarização sobre os professores, o que pode levar ao ingresso da cultura do "sim".

Essa cultura, como destacado por Han (2017), é caracterizada pela necessidade de sempre dizer "sim" às demandas e pressão do mercado e da sociedade, sem questionar ou resistir. Esse comportamento pode ser visto como uma forma de sobrevivência diante da insegurança e instabilidade do trabalho precarizado na educação. No entanto, a cultura do "sim" pode ter consequências negativas tanto para os professores quanto para a qualidade do ensino, pois leva à perda da capacidade crítica e criativa do indivíduo, bem como ao esgotamento físico e emocional.

A precarização do trabalho na educação é uma realidade preocupante que tem sido observada em diversos países ao redor do mundo. A redução do papel do Estado na gestão da educação, a privatização do ensino e a falta de investimentos na

valorização dos profissionais da educação são alguns dos fatores que contribuíram para essa situação. Como resultado, temos uma cultura do "sim" em que os professores são forçados a se adaptar às novas condições de trabalho, muitas vezes em detrimento de sua saúde emocional e física, perdendo sua capacidade crítica e criativa.

Esse fenômeno é preocupante não apenas para os profissionais da educação, mas também para os estudantes e para a sociedade como um todo. A educação é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade, e a qualidade do ensino está diretamente relacionada à valorização dos profissionais que atuam nessa área. Além disso, a falta de investimentos na educação pode perpetuar a desigualdade social, já que os estudantes de baixa renda são os mais atendidos pela falta de qualidade de ensino e pela precarização do trabalho dos professores.

A sociedade contemporânea tem sido identificada como uma "sociedade do desempenho", em que a produtividade e a eficiência são os principais valores que regem as relações de trabalho. Nesse contexto, a precarização do trabalho se tornou uma realidade para muitos profissionais, inclusive os da área de educação. Com a redução do papel do Estado na educação e a privatização do ensino, há uma falta de investimentos na valorização dos profissionais da área, o que leva à precarização das condições de trabalho.

Essa precarização pode ter efeitos influenciados na saúde física e mental dos professores, bem como em sua capacidade de cumprir seu papel educativo de forma eficaz. A cultura do "sim", que exige que os trabalhadores demonstrem uma disponibilidade constante para o trabalho e a adaptabilidade às mudanças, pode ser um fator adicional que contribui para a precarização do trabalho e para a preocupação das condições de vida dos trabalhadores da educação.

Além disso, a cultura do desempenho e a lógica da competitividade, presentes na sociedade contemporânea, podem fortalecer a precarização do trabalho na educação. A busca constante por resultados e a avaliação baseada em indicadores de desempenho podem levar a uma pressão excessiva sobre os professores, que muitas vezes precisam lidar com turmas grandes e condições prematuras de trabalho. Isso pode resultar em um ambiente de trabalho estressante e desmotivador, o que pode impactar a qualidade da educação oferecida aos alunos.

Boaventura de Sousa Santos. Em sua obra "Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes", ele argumenta que a precarização do

trabalho é uma característica fundamental do capitalismo contemporâneo, que se baseia na exploração cada vez mais intensa dos trabalhadores e na concentração de riqueza nas mãos de uma pequena elite. Para ele, a precarização é uma forma de manter os trabalhadores em condições de insegurança e vulnerabilidade, o que permite aos empregadores impor salários mais baixos e jornadas de trabalho mais extenuantes, maximizando seus lucros. Assim, a precarização é um mecanismo central de reprodução do capitalismo, que se alimenta da exploração e da opressão dos trabalhadores.

Nesse sentido, Santos (2020) traz que a cultura do desempenho pode levar à chamada "fábrica de resultados", em que os professores se tornam meros executores de um processo padronizado de ensino, sem espaço para criatividade e inovação. Além disso, a avaliação baseada em indicadores pode levar a uma visão reducionista da educação, que enfatiza apenas resultados quantitativos em detrimento da formação integral dos alunos.

Já Nóvoa (2018) destaca que a pressão por resultados pode levar à competição entre escolas e professores, em vez de uma cooperação para garantir uma educação de qualidade para todos os alunos. Isso pode levar à exclusão de alunos que não se encaixam nos padrões de desempenho esperados, reforçando desigualdades sociais já existentes.

Para Hyeda e Handar (2011), que são estudiosos especialista em medicina do trabalho afirma que a competição e esgotamento nessa sociedade da produtividade, como é caso dos professores pode gerar diversos problema graves de saúde, entre ele a síndrome de *burnout* que se caracteriza "por acometer trabalhadores que sofreram "esgotamento profissional", estando sua ocorrência relacionada à exposição contínua a estressores emocionais e interpessoais ocupacionais" (p.79), como é o caso dos profissionais da educação que têm adaptado suas rotinas escolares as pressões das avaliações externas.

Essa pressão por resultados e produtividade na educação também pode levar a uma sobrecarga de trabalho dos professores, que precisam lidar com tarefas administrativas e burocráticas além das atividades de sala de aula. Segundo Perrenoud (2000), essa sobrecarga pode afetar a saúde física e mental dos professores, além de comprometer a qualidade do ensino oferecido.

Perlman e Hartman (1982) já enfatizam que a categoria docente tem sido a categoria mais acometida por depressões, ansiedade e a Síndrome de Burnout. Não

é ato que a profissão docente tem sido considerada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como uma das profissões mais estressantes, com forte incidência a problemas mentais. E nos últimos anos com teste padronizado o estresse tem feito com que a profissão chegue ao topo de carreira mais atingida por problema físico e mental, tanto em caráter nacional como mundial (Gil-Monte, 2008).

Para Bianchetti e Machado (2007) não apenas os professores de ensino básico tem sofrido com pressões sobre produtividade, o trabalho docente do ensino superior ou envolvidos na pós-graduação defrontam-se cotidianamente com o “publicar ou morrer?!”, tornando-se “reféns da produtividade”. O resultado seria,

[...] o inventário dos riscos de longa lista de sintomas, associados a exigências que se sobrepõem umas às outras – de maneira que nem deuses dotados de ubiquidade poderiam satisfazer – pressão e colesterol altos, infartos, tendinites, solicitações contraditórias, imperiosa presença em vários lugares distintos e distantes ao mesmo tempo (parcialmente viabilizados pela tecnologia). Problemas de memória, relatórios, avaliação de artigos para periódicos, eventos e editais, trabalhos para congressos, palestras, conferências, apresentações, aulas na graduação e PG, supervisões; viagens, busca de financiamento; gestão de contas bancárias, reuniões, orientações; escrita, leituras, coleta Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Lattes... Enfim... Custo de trabalho vivo não contabilizado, recurso à força de trabalho, degradação de amplo espectro. (Machado; Bianchetti, 2011, p. 245).

É importante lembrar que a busca por resultados, tanto na graduação como na educação básica, não deve ser vista como um fim em si mesma, mas sim como um meio para garantir uma educação de qualidade para todos os alunos. É preciso encontrar um equilíbrio entre a avaliação baseada em indicadores e a formação integral dos alunos, garantindo condições adequadas de trabalho para os professores e uma educação de qualidade para todos.

Diante disso, é fundamental que o Estado assuma um papel mais ativo na valorização dos profissionais da educação, com investimentos adequados em salários, formação continuada, infraestrutura e condições de trabalho. Além disso, é importante repensar a cultura do desempenho e da competitividade, promovendo uma cultura de cooperação e colaboração entre professores e escolas, e valorizando outras dimensões do trabalho docente, como a formação cidadã e o desenvolvimento pessoal dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar as relações entre o neoliberalismo, a precarização do trabalho e a positividade tóxica na educação, sob a luz do pensamento do filósofo sul-coreano Byung-Chul-Han. Podemos constatar ao longo do estudo que o contexto neoliberal, o trabalhador vive em uma constante exploração no mundo do trabalho, promovido pelo neoliberalismo e efetuado por meio de várias instituições, como a escola, do próprio trabalho, as mídias digitais e tecnológica.

Dentre as profissões mais atingidas por essa precarização, temos os profissionais de educação que vivem em um regime de trabalho que coloca estes profissionais em grave sofrimento psíquico, seja pela alta demanda de trabalho ou pela alta produtividade que é cobrada a todos os trabalhadores. A psiquiatria e a neuropsiquiatria afirmam que a teoria da positividade tem gerado um sentimento de “autoculpabilização”, e de forte individualismo nos profissionais de educação o que deflagrando novos quadros de doenças relacionadas com o trabalho, como o workaholismo, burnout, depressão, ansiedade e muitos outros.

Diante desse contexto, é importante que sejam acomodadas políticas públicas que visem a valorização dos profissionais da educação e a garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. É fundamental que o Estado assuma o papel de garantidor do direito à educação e invista em políticas que possam garantir condições de trabalho e formação para os profissionais da educação.

Concluímos restaurando a relevância do pensamento de Byung-Chul-Han para a reflexão sobre as relações entre neoliberalismo, precarização do trabalho e positividade tóxica na educação e ressaltar a valorização dos profissionais da educação para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

ALVES, Thiago; PINTO, José Marcelino de Rezende. Remuneração e características do trabalho docente no Brasil: um aporte. **Cadernos de pesquisa**, v. 41, n. 143, p. 606-639, 2011.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018. 325 p.

BOURDIEU, Pierre. **A essência do neoliberalismo**. Le Monde Diplomatique, São Paulo, p. 10-13, fev. 1998.

BURKEMAN, Oliver. **O antídoto: Felicidade para pessoas que não suportam pensamentos positivos**. Publicação de texto, 2013.

BROWN, Brené. **The gifts of imperfection: Let go of who you think you're supposed to be and embrace who you are**. Hazelden Publishing, 2010.

COSTA JÚNIOR, Wercy Rodrigues; BITTAR, Mariluce. Política de avaliação da pós-graduação e suas consequências no trabalho docente. **Perspectiva**, v. 30, n. 01, p. 253-281, 2012. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/download/2175-795X.2012v30n1p253/22194/82073>. Acesso em: 2 jun. 2023.

DAL ROSSO, Sadi. **O ardil da flexibilidade: os trabalhadores e a teoria do valor**. Boitempo Editorial, 2017.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.

DELEUZE, Gilles. Conversações Rio de Janeiro: Editora 34. 1992.
EHRENREICH, Babara. **Bright-sided: How positive thinking is undermining America**. Picador, 2010.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Petrópolis, Vozes, 1987.

HAN, Byung Chul. **Sociedade do cansaço**. 2ª edição ampliada: Petrópolis, RJ: Vozes, 2017

HYEDA, Adriano; HANDAR, Zuher. Avaliação da produtividade na síndrome de burnout. **Rev Bras Med Trab**, v. 9, n. 2, p. 78-84, 2011.

Gil-Monte, P. R., Peiró, J. M., & Valcárcel, P. A model of burnout process development: An alternative from appraisal models of stress. **Comportamento Organizacional e Gestão**, 4(1), 1998, p.165-179. Disponível em:
https://www.uv.es/unipsico/pdf/Publicaciones/Articulos/01_SQT/1998_Portugal.pdf. Acesso: 01 de fev de 2023.

KOHN, A. **Não há tempo para brincar na escola: a promoção da infância**. Summus Editorial, 2006.

LOPES, L.; MACEDO, E. Precarização do trabalho docente e formação de professores: uma análise crítica. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 40, n. 148, pág. 739-754, 2019.

MACHADO, Ana Maria Netto; BIANCHETTI, Lucídio. (Des)Fetichização do produtivismo acadêmico: desafios para o trabalhador-pesquisador. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 51, n. 3, p. 244-254, mai./jun. 2011.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/HhVmD7c5VMpzJkL8zLhvh8C/>. Acesso em: 12 de mai de 2023.

MARINO, Caroline. Produtividade Tóxica. VOCÊ RH, São Paulo, Editora Abril, Edição 77. 2021, p.24 a 37. Disponível em: <https://vocerh.abril.com.br/edicoes/77>. Acesso em: 21 de mai de 2023.

MATEUS, Allann Peter Zanelatto. Sociedade do cansaço: a auto exploração do indivíduo associada ao excesso de positividade na sociedade do desempenho. 2021. 20 f. **Monografia (Graduação em Administração)** - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. Disponível em: <https://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4241>. Acesso em: 02 de jul de 2023.

NÓVOA, A., & Ferreira, P. D. **Ensino: As abordagens do processo**. Porto Editora, 2016. Nóvoa, A.). **Para uma educação pós-moderna**. Lisboa: Educa. 2018.

NASH, R. J. The Tragicomedy of Teaching: An Autoethnographic Account of Life in the Classroom. In J. A. Hatch (Ed.), *Autoethnography and Feminist Theory at the Water's Edge: Unsettled Islands* (pp. 101-118), 2014.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Edições Almedina, SA, 2020. **Temporalidades**, v. 12, n. 2, p. 556-570, 2020.

SCHULTZ, Theodor W. **O capital humano: investimentos em educação e pesquisa**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.

SANOSONOWICZ CANDIDO, Kalinka. Organizações e a Sociedade do Cansaço. 42 p. 2019. **Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração)**, Departamento de Ciências da Administração, Centro Socioeconômico. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

SGUISSARDI, Valdemar.; SILVA JÚNIOR, João dos Reis. **Trabalho intensificado nas federais: pósgraduação e produtivismo acadêmico**. São Paulo: Xamã, 2009.

SELIGMAN, M. E. *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. Free Press, 2011.

SCHWARTZMAN, Simon. **A Política do Excel e a Educação Brasileira**. Zahar, 2018.

SILVA, V. O. A Responsabilização dos Professores por Resultados de Aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação**, 22, 2017.

SILVA, A.S. A precarização do trabalho na educação: uma análise das políticas educacionais brasileiras na perspectiva neoliberal. **Revista Katálysis**, Florianópolis, v. 21, n. 3, pág. 471-480, 2018.

SOUZA, DC; SANTOS, EF. A precarização do trabalho docente e a desvalorização do magistério. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 58, n. 54, pág. 75-93, jan./mar. 2020.

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar; trad. **Patrícia Chittoni Ramos**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PERLMAN, Baron; HARTMAN, E. Alan. Burnout: Summary and future research. **Human relations**, v. 35, n. 4, p. 283-305, 1982.

PIZZANI, L. et al. **A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento**. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53-66, jul./dez, 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico-2ª Edição**. Editora Feevale, 2013.